

RAQAMLI MUHITDA NEOLOGIZMLARNING O‘ZBEK TILIDAGI O‘RNI VA LINGVISTIK ASOSLARI

Buronova Ra’no Abdujabborovna,

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti tayanch doktoranti

E-mail: r.buronova@dtpi.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20461745>

Anotatsiya. Mazkur maqolada raqamli muhit va globallashuv sharoitida o‘zbek tilida neologizmlarning paydo bo‘lishi, ularning lingvistik asoslari, shakllanish usullari hamda lingvopragmatik xususiyatlari tahlil qilinadi. Shuningdek, neologizmlarning zamonaviy kommunikatsiyadagi o‘rni, til tizimidagi funksional ahamiyati va ijtimoiy-madaniy omillar bilan o‘zaro bog‘liqligi yoritiladi.

Kalit so‘zlar: neologizm, raqamli muhit, lingvistika, lingvopragmatika, globallashuv, semantika, kommunikatsiya.

Abstract. This article analyzes the emergence of neologisms in the Uzbek language in the context of digital environment and globalization, their linguistic foundations, formation methods, and linguopragmatic features. It also highlights the role of neologisms in modern communication, their functional significance in the language system, and their interaction with socio-cultural factors.

Keywords: neologism, digital environment, linguistics, linguopragmatics, globalization, semantics, communication.

Аннотация. В данной статье анализируется возникновение неологизмов в узбекском языке в условиях цифровой среды и глобализации, их лингвистические основы, способы формирования и лингвопрагматические особенности. Также рассматривается роль неологизмов в современной коммуникации, их функциональная значимость в языковой системе и связь с социокультурными факторами.

Ключевые слова: неологизм, цифровая среда, лингвистика, лингвопрагматика, глобализация, семантика, коммуникация

Til ijtimoiy hodisa sifatida jamiyatdagi barcha o‘zgarishlarga tezkor munosabat bildiradi. Ayniqsa, zamonaviy davrda raqamli texnologiyalar va globallashuv jarayonlari til taraqqiyotiga sezilarli ta’sir ko‘rsatmoqda. Fan, texnologiya, madaniyat va ijtimoiy munosabatlarning rivojlanishi yangi tushunchalar va hodisalarning paydo bo‘lishiga olib keladi. Bu esa tilning leksik tizimida yangi birliklar — neologizmlarning shakllanishiga sabab bo‘ladi.

Neologizmlar tilning lug‘at boyligini kengaytiradi, kommunikativ imkoniyatlarini oshiradi va zamonaviy ehtiyojlarga moslashishiga xizmat qiladi. Shu bois ularni o‘rganish zamonaviy tilshunoslikning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi.

“Neologizm” atamasi yunoncha *neo* — “yangi” va *logos* — “so‘z” tushunchalaridan kelib chiqqan bo‘lib, muayyan davrda yangi hisoblangan til birliklarini anglatadi. Ular ma’lum vaqt davomida yangilik xususiyatini saqlab, keyinchalik umumiste’mol qatlamiga kirishi yoki iste’mol dan chiqib ketishi mumkin.

O‘zbek tilida, ayniqsa mustaqillikdan keyingi davrda, ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy va texnologik o‘zgarishlar natijasida ko‘plab neologizmlar yuzaga kelgan. Masalan: investitsiya, marketing, internet, onlayn, platforma, bloger, influencer kabi birliklar tilga kirib kelgan va faol qo‘llanilmoqda.

Raqamli muhit neologizmlar shakllanishining eng faol manbalaridan biridir. Ijtimoiy tarmoqlar va internet kommunikatsiyasi “post”, “layk”, “storis”, “chatbot” kabi birliklarning keng tarqalishiga sabab bo‘lmoqda. Bu birliklar tezkor va ixcham muloqotni ta’minlab, lingvopragmatik jihatdan muhim ahamiyat kasb etadi.

Tilshunoslikda neologizm tushunchasiga yagona ta’rif mavjud emas. U innovatsiya, yangi so‘z, okkazionalizm kabi turli atamalar bilan ham ifodalanadi [1, 27]. Neologizmlar keng va tor ma’noda

talqin qilinadi. Keng ma'noda ular fonetik, morfologik va sintaktik o'zgarishlarni ham qamrab oladi, tor ma'noda esa faqat yangi leksik birlik sifatida qaraladi [2, 478].

Tilning dinamik rivojlanishini asoslab bergan olimlardan biri Ferdinand de Sossyur bo'lib, u tilni ijtimoiy belgilar tizimi sifatida izohlagan [3, 1983]. Leonard Blumfeld esa yangi so'zlar jamiyatdagi o'zgarishlarga javoban paydo bo'lishini ta'kidlagan [4, 1933]. U. Labov fikricha, yangi birliklar avval norasmiy nutqda paydo bo'lib, keyinchalik adabiy tilga kiradi [5, 1972].

Zamonaviy tilshunos Devid Kristal ingliz tilini "neologizmlar yaratuvchi global til" sifatida tavsiflaydi [6, 2003]. U ingliz tilining o'zgarishlarga tez moslashishini ta'kidlaydi va blog, podcast, influencer, chatbot kabi birliklarni zamonaviy neologizmlar sifatida ko'rsatadi [7, 2003].

Neologizmlar ko'pincha boshqa tillardan o'zlashish orqali shakllanadi. Shuningdek, ular affiksatsiya, qo'shish, qisqartirish kabi usullar yordamida hosil bo'ladi. Masalan, "blog" so'zidan "blogger", "blog yuritish" kabi birliklar hosil qilingan.

Neologizmlarning lingvopragmatik xususiyatlari ularning kommunikativ vazifasida yaqqol namoyon bo'ladi. Ijtimoiy tarmoqlarda qo'llaniladigan so'zlar tezkorlik, ixchamlik va samaradorlikni ta'minlaydi.

Shuningdek, neologizmlar asosan yoshlar nutqida faol qo'llanadi va asta-sekin ommaviy axborot vositalari orqali adabiy tilga kirib boradi.

Raqamli kommunikatsiya sharoitida neologizmlarning paydo bo'lishi nafaqat tilning leksik tarkibining kengayishi, balki uning funksional imkoniyatlarining ham ortishi bilan bog'liqdir. Ayniqsa, internet va ijtimoiy tarmoqlar tilning innovatsion rivojlanishida muhim platforma vazifasini bajaradi. Raqamli muhitda shakllanayotgan neologizmlar ko'pincha tezkorlik, ixchamlik va kommunikativ samaradorlik tamoyillariga asoslanadi.

Bugungi kunda o'zbek tilida kuzatilayotgan neologizmlar orasida ingliz tilidan o'zlashgan birliklar ustunlik qilmoqda. Bu holat global axborot makonida ingliz tilining yetakchi o'rin egallashi bilan izohlanadi. Xususan, "streaming", "content", "startup", "target", "feedback" kabi birliklar dastlab o'zlashma sifatida qo'llanilib, keyinchalik tilning ichki qonuniyatlariga moslashib bormoqda. Ba'zi hollarda esa ular o'zbek tilining affiksatsiya tizimi orqali yangi shakllarga ega bo'lmoqda (masalan: "targetlash", "like bosmoq", "post joylash").

Neologizmlarning shakllanishida semantik kengayish hodisasi ham muhim rol o'ynaydi. Ya'ni mavjud so'zlarga yangi ma'no yuklanadi. Masalan, "profil", "tarmoq", "do'st" kabi so'zlar an'anaviy ma'nolaridan tashqari, raqamli muhitda yangi semantik yuklama kasb etgan. Bu esa tilning ichki resurslari asosida yangi ma'no hosil qilish jarayonining faollashganini ko'rsatadi.

Shuningdek, qisqartmalar (abbreviatsiyalar) va akronimlar ham neologizmlar tizimida muhim o'rin tutadi. Masalan, "SMM", "IT", "AI", "PR" kabi birliklar zamonaviy kommunikatsiyada keng qo'llanilmoqda va asta-sekin umumiste'mol qatlamiga kirib bormoqda. Bu jarayon til iqtisodiyligi prinsipiga mos keladi, ya'ni kam vosita bilan ko'p ma'no ifodalash imkonini beradi.

Neologizmlarning ijtimoiy-lingvistik xususiyatlari ham e'tiborga loyiqdir. Ular ko'pincha ma'lum ijtimoiy guruhlar, ayniqsa yoshlar nutqida faol qo'llaniladi. Yoshlar innovatsiyalarga tez moslashuvchan bo'lgani sababli yangi so'zlarni tez qabul qiladi va ularni ommalashtiradi. Natijada, dastlab tor doirada qo'llanilgan neologizmlar keng ommaga tarqalib, adabiy til tarkibiga kiradi.

Bundan tashqari, neologizmlar til siyosati va me'yorlash masalalari bilan ham uzviy bog'liqdir. Chunki yangi so'zlarning ortiqcha va nazoratsiz o'zlashuvi milliy tilning o'ziga xosligini zaiflashtirishi mumkin. Shu sababli tilshunoslar tomonidan neologizmlarni tartibga solish, muqobil variantlarni ishlab chiqish va ularni me'yorlashtirish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

Umuman olganda, raqamli muhit neologizmlar uchun nafaqat manba, balki ularning tarqalish tezligini oshiruvchi muhim omil sifatida namoyon bo'lmoqda. Bu esa tilning dinamik tizim sifatidagi xususiyatlarini yana bir bor tasdiqlaydi.

Xulosa: Globallashtirish va raqamli muhit sharoitida neologizmlar o'zbek tilining rivojlanishida muhim o'rin egallaydi. Ular yangi tushunchalarni ifodalash, tilning funksional imkoniyatlarini kengaytirish hamda zamonaviy kommunikatsiya ehtiyojlarini qondirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, ularni ilmiy asosda o'rganish va me'yorlashtirish zarur hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Ahmed Zuhair Mahmoud Jihad, Hisham Ali Hussein Ali. *Anglicism as a source of language neologization*. Issue 143, 2022.
2. Dobrodomov, I. G. Borrowings // *Linguistic Encyclopedic Dictionary* / ed. V. N. Yartseva. Moscow: Encyclopedia, 1990. pp. 158–159.
3. Saussure, F. *Course in General Linguistics*. London: Fontana, 1983.
4. Bloomfield, L. *Language*. New York: Holt, 1933.
5. Labov, W. *Sociolinguistic Patterns*. Philadelphia, 1972.
6. Crystal, D. *The Cambridge Encyclopedia of the English Language*. Cambridge, 2003.
7. Crystal, D. *English as a Global Language*. Cambridge, 2003.